

ADVOKATLAR HAY'ATINING HUQUQIY MAQOMI

Davronova Durдона Xusanboy qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqola “Advokatlar hay’atining huquqiy maqomi” mavzusiga bag’ishlangan bo’lib, advokatlar hay’atining a’zolar soni va hay’at tuzilishiga oid ma’lumotlar tahlil qilinadi. Maqolada advokatlar hay’atining boshqa tuzilmalardan farqi ko‘rib chiqiladi va o‘ziga xos jihatlari hamda ularni tashkilotlar, shuningdek, fuqarolarga foyda keltirishi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: yuridik shaxs, ta’sis shartnoma, ustav, hay’at, firma, byuro, yuridik maslahatxona, advokat maqomi.

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Давронова Дурдона Хусанбой кизи

Студентка 3 курса Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Правовой статус коллегии адвокатов», в которой анализируются сведения о количестве членов коллегии адвокатов и структуре коллегии. В статье рассматриваются отличия коллегии адвокатов от других организационных форм, а также обсуждаются её специфические особенности и польза, которую она приносит организациям и гражданам.

Ключевые слова: юридическое лицо, учредительный договор, устав, коллегия, фирма, бюро, юридическая консультация, статус адвоката.

LEGAL STATUS OF THE BAR ASSOCIATION

Davronova Durдона Khusanboy qizi

3rd-year student of Tashkent State University of Law

Abstract: This article is devoted to the topic “Legal Status of the Bar Association” and analyzes information related to the number of members of the bar association and its organizational structure. The article examines the differences

between a bar association and other organizational forms, as well as discusses its specific features and the benefits it provides to organizations and citizens.

Keywords: legal entity, founding agreement, charter, association, firm, bureau, legal consultation office, advocate status.

Kirish. Advokatlar hay'ati advokatlar tomonidan a'zolikka asoslangan, notijorat yuridik shaxs sifatida tashkil etilgan advokatlik tuzilmasidir. U mustaqil, o'z mulki va balansiga ega bo'lib, advokatlarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, faoliyatini tartibga soladi va advokatlik xizmatini samarali ko'rsatishga imkon yaratadi. Advokatlar hay'ati tashkil etilishi uchun kamida **10 nafar** advokat a'zosi bo'lishi shart. Ta'sis shartnomasi va ustav tuziladi, bu hujjatlarda mulkni o'tkazish tartibi, a'zolik va tarkibdan chiqish shartlari, a'zolarining huquq va majburiyatlari belgilanadi. Hay'at adliya organlarida davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Boshqaruv organlariga umumiy yig'ilish, rayosat va taftish komissiyasi kiradi. Umumiy yig'ilish raisni saylash, boshqaruv organlari vakolatlarini belgilash, maosh, xodimlar soni va rag'batlantirish choralarini tasdiqlash kabi masalalarni amalga oshiradi. Advokatlar hay'ati o'z hududida filiallar ochishga, mijozlar bilan shartnomalar tuzishga, mulk va moliyaviy manbalarni boshqarishga haqli. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, **2026-yil yanvar holatiga ko'ra**, O'zbekiston bo'yicha faoliyat yuritayotgan advokatlar hay'atlari soni **89 tani** tashkil etadi. Advokatlar hay'ati advokatlik byurosidan tuzilishi, a'zolar soni va boshqaruvi bilan farqlanadi. Byuro yakka tartibda faoliyat yuritadi va yagona advokatning mulki hisoblanadi. Advokatlik firmasi esa sheriklik asosida tuziladi, sheriklar o'z sa'y-harakatlarini birlashtiradi va shartnoma asosida mas'uliyatni bo'lishadi. Advokatlar hay'ati esa kollektiv boshqaruvga asoslangan, a'zolikka ega mustaqil tuzilma sifatida ishlaydi. Yuridik maslahatxona esa advokatlik palatasining hududiy bo'linmasi tomonidan tashkil etiladi, yuridik shaxs maqomiga ega emas va advokatlar hay'atidan farqli o'laroq mustaqil emas.

Adabiyotlar tahlili. Ustozlarimiz **D.Nurumov**, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori **V.Davlyatov** va **S.Qodiraliyev** o'z qo'llanmalari va monografiyalarida aytishlaricha, Advokatlar hay'ati faoliyatining predmeti uning a'zolari tomonidan advokatlik faoliyatining amalga oshirilishidir. Hay'at faoliyatining maqsadi jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatishdir. Hay'atning asosiy vazifalari quyidagilardir:

jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun zarur sharoitlar yaratish;

hay'at a'zolari o'z kasbiy bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari uchun tegishli sharoitlar yaratish;

advokaturani yuqori malakali kadrlar bilan to'ldirish uchun advokatlar stajyorlarini tayyorlash.

Advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan va advokat qasamyodini qabul qilgan shaxslar, shuningdek, boshqa advokatlik tuzilmalarida ishlayotgan advokatlar hay'atga a'zo sifatida qabul qilinadi. Hay'at a'ziligiga qabul qilish to'g'risidagi qaror Advokatlar hay'atining umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi, Ishga qabul qilish hay'at boshqaruvchisining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Hay'at a'zosining mehnat sharoitlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tuziladigan mehnat shartnomasi nilan belgilanadi. Hay'at uning a'zosi uchun asosiy ish joyidir. Boshqa advokatlik tuzilmasida ishlayotgan advokat hay'at a'ziligiga qabul qilinganidan keyin uni ana shu tuzilmadan chiqarish belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Hay'at a'zolari hay'atni kamida uch oy oldin xabardor qilib, istagan vaqtda uning tarkibidan chiqishga haqli. Hay'at a'zosi hay'at tarkibidan chiqariladi va u bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi:

-hay'at a'zosining arizasiga binoan;

-hay'at a'zosini muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topish to'g'risidagi sudning qarori qonuniy kuchga kirganda;

-hay'at a'zosi tomonidan advokatning sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan hamda advokaturaning obro'sini tushiradigan qilmish sodir etilgan holda;

-hay'at a'zosi tomonidan o'z majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan holda;

-hay'at a'zosi sudlanganligi olib tashlanmagan yoki sudlanganlik holati tugallanmagan holat kelib chiqishiga olib keladigan jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilganligi to'g'risidagi sudning hukmi qonuniy kuchga kuchga kirganda;

-hay'at a'zosi tomonidan hay'at a'ziligiga qabul qilinayotganda o'zi to'g'risida haqiqatda to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar berilgan holda;

-hay'at a'zosining advokat maqomi tugatilgan holda.

Hay'at a'zosini hay'atdan chiqarish qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa asoslar bo'yicha ham amalga oshirilishi mumkin va hay'atdan chiqarish to'g'risidagi qaror Advokatlar hay'atining umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi. Hay'at a'zolari hay'at faoliyatida:

-jismoniy va yuridik shaxslarga yuridik yordam ko'rsatishda;

- hay'atning rahbar organlari ishida;
 - huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tayinloviga binoan navbatchilik jadvaliga muvofiq jinoyat ishlarida;
 - belgilangan tartibda advokatlarning stajyorlarini tayyorlashda;
 - hay'at a'zolarining tergov va sud amaliyoti, advokatlik himoyasi amaliyoti bilan bog'liq murakkabroq masalalarni, shuningdek, huquqni qo'llash amaliyotining boshqa masalalarini muhokama qilish maqsadiga qaratilgan kengashlarida;
 - hay'at a'zolari o'rtasida advokatlar ishidagi ijobiy tajribani tarqatishda;
 - hay'at faoliyati bilan bog'liq boshqa ishlarda qatnashish yo'li bilan ishtirok etadilar. Yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi bitim (shartnoma) ishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) bilan advokat o'rtasida tuziladi va hay'at hujjatlarida ro'yxatdan o'tkaziladi. Shuningdek, bunga qo'shimcha ravishda a'zolarining majburiyatlari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilarda o'z aksini topadi:
 - hay'atning ta'sis shartnomasi va ustav talablariga rioya etishlari hamda ularni bajarishlari;
 - hay'atning faoliyatida faol ishtirok etishlari;
 - hay'at rahbar organlarining o'z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlarini ijro etishlari;
 - a'zolik badallarini o'z vaqtida to'lashlari;
 - hay'at faoliyati to'g'risidagi maxfiy axborotni oshkor qilmasliklari shart.
- Bundan tashqari, hay'at a'zolariga boshqa advokatlik tuzilmasida advokatlik faoliyatini amalga oshirish taqiqlanadi.

Hay'atni qayta tashkil etish va tugatish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Uni qayta tashkil etish umumiy yig'ilishning qaroriga binoan amalga oshiriladi va hay'at ixtiyoriy tugatilganida umumiy yig'ilish hay'atni tugatish to'g'risida qaror qabul qiladi, tugatuvchini tayinlaydi hamda tugatish tartibi va nuddatlarini qonun hujjatlariga muvofiq belgilaydi.

Tahlil va natijalar. Germaniyada advokaturani tashkil etilishi va faoliyati maxsus qonun hujjatlari, 1959-yil 1-avgustda qabul qilingan "Advokatura to'g'risida"gi Federal qonun va 1957-yil 26-iyulda qabul qilingan "Advokatlar xizmatiga haq to'lash to'g'risida"gi Federal nizom bilan tartibga solinadi. Shuningdek, **Germaniya qonunchiligiga ko'ra**, Germaniyada advokatlar hay'atlari hududiy prinsipga asosan tashkil etiladi va bir ma'muriy hududdagi (yerdagi) sud faoliyat ko'rsatayotgan advokatlarni birlashtiradi. Adliya vazirligi (boshqarmasi) bir hududda faoliyat ko'rsatayotgan advokatlarning soni **500 nafardan** oshgan taqdirda ikkinchi advokatlar hay'atini tuzishga ruxsat berishi mumkin. Umumiy yig'ilish

hay'at boshqaruvini saylaydi, a'zolik badallari miqdorini va ularni to'lash tartibini belgilaydi, advokatlar hay'ati a'zolari va ularning oila a'zolarining ijtimoiy ta'minlash masalalarini, stajirovka masalalarini, hay'atning umumiy ehtiyojlariga mablag' ajratish, boshqaruv a'zolari va advokatlik obro'yi sudi a'zolarining xarajatlarini qoplash masalalarini hal qiladi. Advokatlar hay'atining ijro etuvchi organi boshqaruv bo'lib, odatda uning tarkibiga **7 kishi** saylanadi. Rasmiy jihatdan advokatlarning advokatlar hay'atiga birlashishi majburiy emas. Advokat advokatlar hay'atiga a'zo bo'lmasligi ham mumkin. Ammo advokatning advokatlar hay'atiga a'zo bo'lmasligi uning faoliyatida turli qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Jumladan, advokatlar hay'atiga a'zo bo'lmagan advokat hech qachon Federal Oliy sud huzurida ishlay olmaydi.⁹ Qozog'iston Respublikasida advokaturaning tashkil etilishi va faoliyati 1997-yil 5-dekabrda qabul qilingan "Advokatlik faoliyati to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solinadi. Qozog'iston Respublikasida **advokat deb advokatlar hay'ati a'zosi bo'lgan** va qonunda belgilangan tartibda advokatlik faoliyati doirasida yuridik yordam ko'rsatuvchi kasb asosida amalga oshiruvchi Qozog'iston Respublikasi fuqarosi tan olinadi. **AQShda** advokatlar assotsiatsiyasiga a'zolik ixtiyoriy. Advokatlarning **ixtiyoriy a'ziligiga** asoslangan umumiy tashkiloti Amerika yuristlar assotsiatsiyasidir. (Mazkur davlat namunasi olishdan maqsad Advokatlik tuzilmalari orasida Advokatlar hay'atiga a'zolik ixtiyoriy va shundan kelib chiqib, o'xshash tuzilma olindi.) Assotsiatsiyaning asosiy maqsadi ikki vazifani bajarishdan iborat: birinchidan, huquqning rivojlanishi va odil sudlovni mustahkamlash, fuqarolarni huquqiy jihatdan tarbiyalashga ko'maklashish; ikkinchidan, o'z a'zolariga yordam ko'rsatish, ularning kasb malakasini oshirish, umuman yuridik kasbning rivojlanishiga ko'maklashish vazifalarini bajarishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, Amerika yuristlar assotsiatsiyasiga nafaqat amaliyotchi advokatlar, balki prokuraturada ishlayotgan yuristlar ham, shuningdek, yuriskonsult bo'lib ishlayotgan shaxslar ham a'zo bo'lishi mumkin. **Tojikiston Respublikasida** 1995-yil 4-noyabrda qabul qilingan "Advokatura to'g'risida"gi konstitutsiyaviy qonunga ko'ra advokatlar ikki toifaga bo'linadi:

advokat — advokatlar hay'atining a'zosi;

advokat - vakil, litsenziya asosida yuridik yordam ko'rsatuvchi tadbirkor. Advokatlar hay'ati **40 tadan** kam bo'lmagan advokatlarning tashabbusi bilan tashkil etiladi. Ta'sischilar umumiy yig'ilish chaqirib, unda advokatlar hay'ati Ustavini

⁹ <https://nor.uz/?p=18656>

Ўзбекистонда ва дунёда рўй бераётган энг сўнгги янгиликлар ва хабарлар, жамият, иқтисодиёт, маданият, спорт, технологияларга оид қизиқарли мақолалар. "Germaniyada advokatura".

qabul qilishadi va rahbar organini saylashadi. Tojikiston Respublikasi advokatlar hay'ati, viloyat advokatlar hay'atlari Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tadi. Oliy yuridik ma'lumotga va yuridik ixtisosligi bo'yicha kamida **2 yillik stajga** ega bo'lgan yoki stajga ega bo'lmasa **6 oydan 1 yilgacha** stajirovka o'tagan Tojikiston Respublikasi fuqarosi advokatlar **hay'ati a'zoliciga** qabul qilinishi mumkin. **Moldova Respublikasida** advokatlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy shakllari bu advokatlar hay'atlari, yakka tartibdagi advokatlar byurolari va advokatlik byurolari birlashmalaridir. Advokatlar hay'atlari **Kishinev shahrida, Gagauz avtonomiyasi** va barcha uyezdalarda tashkil etilgan bo'lib, ular mustaqil yuridik shaxs maqomiga ega. Advokatlar hay'atlarining organlari: umumiy yig'ilish, kengash, dekan va komissiyalardir. Advokatlar hay'ati Kengashi qonun va ustavda belgilangan a'zolik badallari yoki yig'implarni to'lamagan advokatlarni **6 oygacha** bo'lgan muddatga advokatlik faoliyatidan chetlatish huquqiga ega.¹⁰

Xulosa va natijalar. Shu o'rinda aytadigan bo'lsak, O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, advokatlar hay'ati advokatlik byurosi, advokatlik firmasi va yuridik maslahatxonadan tashkiliy tuzilmasi, a'zolar soni va boshqaruv mexanizmi bilan farqlanadi. Xususan, hay'atning kamida 10 nafar advokatdan tashkil topishi, davlat ro'yxatidan o'tkazilishi, a'zolik munosabatlarining mehnat shartnomasi orqali rasmiylashtirilishi uning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, hay'at a'zolari zimmasiga kasbiy intizom, maxfiylikni saqlash, ustav talablariga rioya etish kabi muhim majburiyatlar yuklatilgan. Xorijiy davlatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, advokatlar hay'atlarining tashkil etilishi va faoliyat yuritish shakllari mamlakatlarga qarab farqlanadi. Germaniya va Moldova kabi davlatlarda advokatlar hay'atlari hududiy prinsip asosida majburiy tuzilma sifatida faoliyat yuritsa, AQShda advokatlar assotsiatsiyalariga a'zolik ixtiyoriy bo'lib, ular ko'proq kasbiy manfaatlarni himoya qilish va huquq rivojiga ko'maklashishga yo'naltirilgan. Tojikiston va Qozog'iston tajribasi esa advokatlar hay'atlarini advokatlik faoliyatini amalga oshirishning asosiy tashkiliy shakli sifatida mustahkamlab qo'yganini ko'rsatadi. Umuman olganda, advokatlar hay'ati advokatura institutining mustaqilligi, advokatlarning kasbiy rivoji va aholiga malakali yuridik yordam ko'rsatish samaradorligini ta'minlovchi muhim huquqiy mexanizm bo'lib, milliy va xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda uni yanada takomillashtirish advokatura tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan so'rovnomalar natijasida quyidagilar aniqlandi:

¹⁰ <https://arxiv.uz/uz/> - Xorijiy mamlakatlarda advokatura

Advokatlar hay'ati nima?

Advokatlar hay'ati bu a'zolikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta'sis etilgan, notijorat tashkiloti bo'lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlar hay'atining ta'sis hujjatlari uning muassislari tomonidan tasdiqlanadigan ustav hamda ular tomonidan tuziladigan ta'sis shartnomasidir. Advokatlar hay'atlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilaydigan tartibda davlat xizmatlari markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Advokatlar hay'ati O'zbekiston Respublikasi hududida hamda chet davlatlarda ushbu davlatlarning qonunchiligiga muvofiq o'zining alohida bo'linmalarini (vakolatxonalari va filiallarini) tashkil etishga haqli. Bunda advokatlar hay'ati alohida bo'linmani ochish to'g'risidagi qarori haqida adliya organini oldindan xabardor qiladi.

Ma'murova Kumushbibi Musaxon qizi
O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi bosh mutaxassisi

Advokatlar hay'ati a'zolikka asoslangan notijorat yuridik tashkilot hisoblanib, bugungi kunda O'zbekistonda 89 tani tashkil etadi.

Normaxmatova Shahzoda Erkin qizi
Toshkent Davlat yuridik universiteti talabasi

Advokatlar hay'atining boshqa tuzilmalardan farqi nimada deb hisoblaysiz?

Advokatlar hay'ati qolgan tuzilmalardan tuzilishi, a'zolar soni va boshqaruvi bilan farqlanadi. Byuro yakka tartibda faoliyat yuritadi. Hay'at esa a'zolikka asoslangan holda bir nechta lekin 10 tadan kam bo'lmaslik sharti bilan tuziladi.

Botirov Hamid
A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti yuristi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Advokatura o'quv qo'llanma/Nurumov Dilshodbek Djumaboyevich. – T.:TDYU nashriyoti, 2025.-96b.
2. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Advokatura. Darslik. Mualliflar jamoasi. -Toshkent:Yuridik adabiyotlar Publish, 2024-y. -448 bet.
3. Advokatura va advokatlik faoliyatining huquqiy masalalari /o'quv qo'llanma/Tulaganova G.Z., Qodiraliyev S.B. -T.: TDYU nashriyoti, 2022. -B.123.